

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

HARBIY XIZMATCHILARNI KASBIY RIVOJLANISHIDA IMIJNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK ASOSLARI

Ravshanov Lochinbek Urinovich

O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Markaziy harbiy okrug huzuridagi “Ilmiy tadqiqot” ilmiy-amaliy va uslubiy markaz boshlig‘i, psixologiya fanlari doktori (DSc), dotsent, podpolkovnik

Annotatsiya: *Mazkur maqola harbiy xizmatchilarda ijobiy imijni shakllantirishning ijtimoiy-psixologik jihatlariga bag‘ishlangan bo‘lib, u mudofaa tizimidagi harbiylarning kasbiy, ilmiy, psixologik tayyorgarligi kabilarni tadqiq etishni nazarda tutadi. Maqola mazmunida harbiy xizmatchi imijining axloqiy, ma‘naviy, emotsional, ijtimoiy-psixologik komponentlari ham konseptual asosda tahlil etilgan. Shuningdek, imijning komandir faoliyatidagi roli, harbiy rol, harbiy unvon, psixologik imij va shaxs tushunchalari ham ushbu tadqiqot mazmunidan chetda qolmagan.*

Kalit so‘zlar: *harbiy xizmatchi, harbiy qism, harbiy intizom, harbiy imij, imijeologiya, ijtimoiy-psixologik imij, harbiy rol, harbiy unvon, harbiy professional, harbiy psixolog, harbiy faoliyat, kasbiy fidoiylk..*

Kirish. Dunyoning turli mintaqalarida sodir bo‘layotgan qurolli qarama-qarshiliklar, yangi tahdid va xatarlar davlatlar oldiga kechiktirib bo‘lmaydigan dolzarb vazifalarni qo‘ymoqda. Bu vazifalarni har tomonlama chuqur tahlil qilgan holda, davlatimiz mudofaa salohiyatini yanada mustahkamlash va Qurolli Kuchlarimiz salohiyatini oshirish Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining ustuvor yo‘nalishlaridan biri etib belgilandi[1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti – Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni Sh.M.Mirziyoyev “Biz yuqori malakali harbiy kadrlar tayyorlash, ta‘lim-tarbiya jarayonlariga ilg‘or xorijiy tajribalarni, pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishga, bundan buyon ham birinchi darajali ahamiyat qaratamiz”[2,2] – deb, ta‘kidlab o‘tgan. Mazkur vazifa doirasida O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida faoliyat olib borayotgan harbiy xizmatchilarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishda psixologik tayyorgarlik alohida ahamiyat kasb etadi.

Olib borilayotgan tadqiqotlar avvalo, nazariy va amaliy faoliyat jarayonlarida imijni shakllantirish muammosining paydo bo‘lishi va taraqqiyoti bosqichlarini belgilashimiz muhim bo‘ladi. Bunda falsafa, psixologiya, pedagogika va mavzuga oid qator tadqiqot ishlaridagi mavjud manbalarni atroflicha tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Demak, biz tadqiqotimizda imij fenomeni va uning ta‘rifi, imijning psixologik komponentlari, uni shakllanish rivojida ijtimoiy-psixologik, sotsiologik, madaniy-tarixiy va ilmiy-nazariy asoslarini xronologik tizimda tahlil etishga e‘tibor qaratish zarur.

Barchamizga ayonki, davlatimiz xavfsizligiga qaratilgan har qanday ko‘rinishdagi qurolli tahdid va xavf xatarlarni bartaraf etishda birinchi navbatda milliy armiyamiz harakatga keladi va

tinchligimizga qalqon bo'лади. Shu munosabatda davlat mudofaa qobiliyatini oshirish, jumladan harbiy xizmatchilarning kasbiy tayyorgarligiga oid zamonaviy va ilmiy jihatdan asoslangan yondashuvlar muhim hisoblanadi.

Insoniyat tarixi shuni isbotlaydiki, imijni shakllantirish asrlar davomida o'z samarasini berib kelayotgan turli xil usul, uslub va omillarni o'z ichiga qamrab oladi. Notiqlik mahoratidan tashqari ramzlar, imijning har xil atributlari (kiyim, hidlar, bezak, imo-ishora, mimika va boshqalar). Tarixiy manbalarga asoslanib shuni aytishimiz mumkinki, jamoatchilikka ta'sir etish asoslari janglarga tayyorgarlik ko'rish, siyosiy saylovlar jarayonida, mahsulotni savdoga olib chiqish, mablag' yig'ish, odamlar va hodisalarni ommalashtirishda keng qo'llanilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Bizning fikrimizcha, G.Andreyevaning talqini imij mohiyatini ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida obyektiv aks ettiradi, ya'ni "Imij – bu idrok etish hodisasining maxsus obrazidir. Shuning uchun ham obyekt yoki hodisaning hayoliy tasviri hissiy murojaatlar asosida yaratiladi"[3,42].

D.Yagerning ta'rif i ijtimoiy-psixologik xususiyatlardan tashqari shaxsiy tashqi ma'lumotlarini ham o'z ichiga oladi. U imij – tashqi qiyofaning o'ziga xos majmui, nutq, xulq-atvordan hosil qilinadi, deb yozadi. Imij – "taassurotlarni boshqarish" san'atidir[4,37]. Demak, imij nafaqat ko'riladigan obraz, balki shakl va mazmun jihatidan ichki va tashqi yaxlitlikning bir ko'rinishi sifatida ham tushuniladi.

Ta'kidlash joizki, harbiy xizmatchilar ishtirok etishi mumkin bo'lgan jangovar harakatlar harbiy-siyosiy, harbiy-texnikaviy, mafkuraviy va ijtimoiy-psixologik, qurol-yarog'lar, jamoa yetakchiligi, jangovar harakatlarda olib borilayotgan tarbiyaviy ishlarining ijtimoiy-psixologik qonuniyatlari, ichki tuzilishi va maqsadlari, harbiy xizmatchilarning jangovar va psixologik tayyorgarligi kabi murakkab ishlar bilan tavsiflanadi.

Akademik V.Afanasevning tak'kidlashicha "Yaxshi muxandislarni, yaxshi o'qituvchilarni, yaxshi tibbiyot xodimlarini, yaxshi davlat xizmatchilarini tayyorlashimiz mumkin lekin, davlat rahbarlarini, bir so'z bilan aytganda har qanday soha rahbarlarini alohida tayyorlashni iloji yo'q. Biroq, ularning olgan ta'lim va tarbiya malakalari, soha bo'yicha o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalari, kasbiy kompetensiyalari, kasbiy mahorat va maxsus qobiliyatlari boshqaruv faoliyati samaradorligini ta'minlovchi imijning ijtimoiy-psixologik determenantalari hisoblanadi[5,77]. Mazkur ta'rifdan shuni anglash mumkinki, professional harbiy xizmatchilar oldindan tayyorlanmaydi balki, shaxs psixikasining o'ziga xos xususiyatlari, o'z sohasi bo'yicha olgan mukammal bilimlari shuningdek, yillar davomida harbiy xizmat sohasida faoliyat yuritish natijasida orttirilgan ijtimoiy-psixologik omillar hisoblanar ekan.

Harbiy xizmatchilarning harbiy harakatlarida ham qator ijtimoiy-psixologik sabablar mavjud ya'ni ehtiyojlar, his-tuyg'ular, istak, xoxish, intilishlar, qiziqishlar, ideallar, e'tiqodlar va hokazo. Yuqorida ta'kidlangandek, har qanday harbiy xizmatchi faoliyati o'z maqsadiga ega hisoblanadi[6,132]. Demak, jangovar faoliyatdagi yutuqlar harbiy xizmatchilar imijining ijbii yoki salbiy ijtimoiy-psixologik xususiyatlar bilan shakllanganligi bilan bog'liq hisoblanadi.

Tadqiqotchi L.Berestova o'zining shaxs professionalligining xarakteristikasini aniqlashga oid dissertatsiya ishida, shaxsga xos emotsional intellektning boshqaruvdagi roli haqida, o'ziga xos ta'rifni keltirib o'tgan. Uning fikricha, emotsional intellekt yuqori rivojlangan shaxs uchun, o'z his-tuyg'ularidan va boshqalarning his-tuyg'ularidan o'z vaqtida xabardor bo'lishga, noxush hislarning sabablarini tushuna olishga, o'z hissiy holatini har qanday murakkab sharoitlarda boshqara olishga,

begona shaxslar va qo‘l ostidagi yangi xizmatchilarga nisbatan hamdard bo‘la olishga, ularning imkoniyatlari va qay darajadagi malakalari mavjudligini ko‘ra olishga, ularni tarbiyalash hamda kasbiy salohiyatlarini rivojlantirishga g‘amxo‘r bo‘la olish kabi xususiyatlarini ta‘minlovchi qobiliyatlar turi sifatida xizmat qiladi[7,24]. Demak, harbiy xizmatchilar xizmat faoliyatini to‘g‘ri tashkillashtirish uchun kasbiy professionalizmga oid emotsional intellektning shakllanganligi zarur ekan.

Harbiy xizmatchilarni tayyorlashda imijning ijtimoiy-psixologik sifatlari ahamiyatli hisoblanib, ularni kasbiy boshqaruvchanlik tushunchasi bilan tushuntirishi shart hisoblanadi. Tadqiqotchi Ye.Trifonovning ta‘kidlashicha, harbiy boshqaruv masalalarini o‘rganilishiga metodologik sabablar sifatida quyidagilar ajratiladi[8,55]:

zamonaviy jamiyatdagi jadal o‘zgarishlar, undagi ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlarning yuqori sur‘ati kasbiy ma‘suliyatga oid qator talablarni keltirib chiqaradi, bu esa, harbiy-kasbiy bilimlarni o‘zlashtirish jarayonining ahamiyatini yanada oshiradi;

harbiy xizmat talablari va jamiyatning yuqori malakali harbiy xizmatchilarga bo‘lgan ehtiyojining ortishi hamda harbiy ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish vazifalari;

mustahkam faoliyat turi, ya‘ni harbiy xizmatchilarning xizmat vazifalarini bajarishga tayyorligi, harbiy xizmatning turli majburiyatlarini muvaffaqiyatli hal qila olish imkoniyati masalasi;

ekstremal sharoitlarda topshiriqlarni kutmaydigan va lavozim majburiyatlari zimmasiga yuklatilgan kundan boshlab, muvaffaqiyatli bajaradigan, ijodiy va oqilona tashabbus ko‘rsatadigan professional harbiy xizmatchilarni tayyorlash masalasi va boshqalar. Demak, zamonaviy harbiy psixologiya va ijtimoiy psixologiya, boshqaruv psixologiyasi fanlarida «Kasbiy professionalizm» tushunchasiga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot metodologiyasi. Harbiy xizmat nafaqat ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan, balki maxsus sharoitlarga bog‘liq bo‘lgan shaxs faoliyatining turi hisoblanadi. Davlat mustaqilligining ishonchli himoyasi doimo har bir harbiy rahbar-komandirning eng oliy sharaflari burchidir. Armiya – har doim jamiyatning bir qismi sifatida qaraladi, o‘z mazmunida u jamiyatda yuzaga kelgan barcha ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlarni shuningdek, xalqaro vaziyatning barcha qonunlarini aks ettiradi.

Tahlil va natijalar. Harbiy xizmatchilar imijini ijtimoiy-psixologik jihatdan o‘rganishda, qolaversa ular tomonidan harbiy xizmatni samarali tashkillashtirishda harbiy xizmatchilarning shaxsiy sifatlari muhim hisoblanadi. Shu bois, harbiy xizmatchilar imijini ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini empirik jihatdan tadqiq etishda, ularning Kattalar shaxsini o‘rganish, lokus nazorat va rahbar shaxsiy sifatlari aniqlash so‘rovnomalarining o‘zaro aloqador ko‘rsatkichlari yuzasidan olingan tadqiqot natijalari K.Pirsonning r-korrelyatsiya ko‘rsatkichlari bo‘yicha, asosiy bog‘liqliklarni tashkil etgan psixologik birliklar xushmuomalalik shkalasi kasbiy faoliyatda yetakchilik (0,682**), shubhalanuvchan shkalasi ma‘naviy yetuklik (0,627**), murosakorlik shkalasi internal lokus nazorat (0,668**), intellektuallik shkalasi internal lokus nazorat (0,670**), xayolparastlik shkalasi ijtimoiy-axloqiy yetuklik (0,696**), zo‘riqish shkalasi esa ijtimoiy intellekt (0,680), yangilikka moyillik shkalasi emotsional yetuklik (0,635**), ijtimoiy dadillik shkalasi internal lokus nazorat (0,638**) kabi shkalalar bilan o‘zaro musbat aloqaga kirishganligini ko‘rish mumkin. Natijalarda, deyarli barcha harbiy rahbarlarning kasbiy mas‘uliyat darajasi adekvat holatda bo‘lib, shaxslilik xususiyatlarning statistik ahamiyati yuqori darajada ekanligi namoyon bo‘ldi.

**Kattalar shaxsini o'rganish, lokus nazorat va rahbar shaxsiy sifatlarini aniqlash
so'rovnomalarning o'zaro aloqador ko'rsatkichlari
(K.Pirsonning r-korrelyatsiya ko'rsatkichlari bo'yicha)**

Shkalalar	Eksternal lokus nazorat	Internal lokus nazorat	Ijtimoiy-axloqiy yetuklik	Ma'naviy yetuklik	Emotsional yetuklik	Ijtimoiy intellekt	Kasbiy faoliyatda yetakshilik
Xushmuomalalik	-0,457*	0,590**	0,200	0,245	0,539**	0,536**	0,682**
Ijtimoiy dadillik	0,474*	0,430*	0,476*	0,214	0,270	0,585**	0,440*
Yetakchilikka intilish	0,130	0,472*	0,556**	0,486*	0,536**	0,470*	0,169
Shubhalanuvchan	0,557**	0,484*	0,284	0,627**	0,538**	0,244	0,470*
Murosakorlik	0,454*	0,668**	0,173	0,569**	0,593**	0,240	0,459*
Mustaqillik	-0,558**	0,488*	0,447*	0,120	0,426*	0,660**	0,643**
Intellektuallik	0,583**	0,670**	0,467*	0,563**	0,452*	0,440*	0,289
Xayolparastlik	0,575**	0,242	0,696**	0,230	0,549**	0,435*	0,238
Diplomatiya	0,230	0,586**	0,440*	0,547**	0,440*	0,240	0,267
Yangilikka moyillik	0,438*	0,275	0,556**	0,450*	0,635**	0,680**	0,432*
Hissiy barqarorlik	0,465*	0,327	0,481*	0,412*	0,565**	0,447*	0,519**
Beg'amlilik	0,529**	0,464*	0,202	0,742**	0,186	0,582**	0,368
Ijtimoiy munosabatlarga kirishimlilik	0,478*	0,638**	0,472*	-0,348	0,549**	0,194	-0,522**
Taassurotchanlik	0,325	0,369	0,567**	-0,457*	0,248	0,451*	0,260
Bezovtalanish	0,229	0,635**	-0,336	-0,420*	0,613**	0,569**	0,563**
Zo'riqqanlik	0,338	0,654**	-0,362	0,287	0,527**	0,137	-0,481*

Izoh: * – $p \leq 0,05$; ** – $p \leq 0,01$; *** – $p \leq 0,001$.

Tadqiqotdagi miqdoriy natijalar va ularning tahliliga ko'ra harbiy xizmatchilarning boshqaruv faoliyatidagi shaxsiy sifatlar uslubi turli harbiy toifalar bo'yicha o'rganilgan bo'lsa-da, miqdoriy ko'rsatkichlar harbiy xizmatchilar faoliyatining kognitiv jabhasi bevosita ularning ijtimoiy intellekt ko'rsatkichlarini tavsiflamoqda. Ijtimoiy-axloqiy yetuklik darajasi esa, harbiy xizmatchilarning konativ jabhalarini aks ettirgani singari, emotsional intellektga tayanib emotsional-baholovchi jabhasini ifodalaydi. Barcha jabhalar esa, harbiy xizmatchilarning imijini ifodalovchi jamoadagi liderlik yoki boshqaruvdagi yetakchiligini belgilaydi. Miqdoriy natijalarga asoslanib, harbiy xizmatchilarning xizmat faoliyatida ijtimoiy-axloqiy yetuklikning kognitiv va konativ faoliyatdagi o'ziga xosligi shundan iboratki, o'ziga va atrofdagilarga nisbatan munosabatida bilim va qobiliyatlardan samarali foydalanishini ko'rsatmoqda.

Harbiy xizmatchilarning emotsional yetukligi esa harbiy xizmat faoliyatining emotsional-baholovchisiga xos xususiyatlarni tavsiflamoqda, ya'ni o'zining va bo'ysinuvdagi harbiy xizmatchilarning kechinmlarini anglay oladigan va xatti-harakatlariga nisbatan sezgirlik hamda xulq-atvorini baholay olishini ko'rsatmoqda.

Xulosa va takliflar. Harbiy xizmat nafaqat ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan, balki maxsus sharoitlarga bog'liq bo'lgan inson faoliyatining turi sanaladi. Ona Vatanning qurolli himoyasi

doimo har bir fuqaroning eng oliy sharaflı burchidir. Armiya esa, har doim jamiyatning bir qismi sifatida qaraladi, o‘z mazmunida u jamiyatda yuzaga kelgan barcha ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlarni shuningdek, xalqaro vaziyatning barcha qonunlarini aks ettiradi.

Shunday ekan, harbiy xizmatchilarda kasbiy rivojlantirishda ijobiy imij xususiyatlarini takomillashtirish talab etiladi. Natijada, harbiy xizmatchilarda muloqot ishtirokchisining fikr-niyatlarini tushunish, noverbal xulq-atvorni tushunish, shaxslararo o‘zaro ta’sir, ijtimoiy-axloqiy yetuklik, ma’naviy yetuklik, ijtimoiy intellekt va muammoli vaziyatlarda o‘zini tutish kabi psixologik xususiyatlarning rivojlanganligi, kasbiy faoliyat jarayonida jamoalar bilan pozitiv munosabatlarni o‘rnata olishga xizmat qiladi. Demak, mazkur tadqiqotni ijtimoiy-psixologik jihatdan o‘rganishga asos va zarurat mavjud, qolaversa, harbiy xizmatchilarda yuzaga kelayotgan ayrim muammolarga ilmiy yechim bo‘lishi ehtimoldan holi emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” PF-60-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganining 28 yilligi va Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan bayram tabrigi // Vatanparvar.2020.3-son.2-b.
3. Андреева Г.М., Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений - М.Аспект Пресс, 2001. С.42.
4. Ягер Д., Психология народов и масс. СПб.,1995. С.37.
5. Афанасьев В.Г., Общество: системность, познание и управление. В.Г. Афанасьев. М.: Вт. изд. (II), ЭСКИМОС, 2009. – С. 77.
6. Прохвощев В.А., Забродин Ю.М. Военная служба по контракту – М: Нива России 1997. – С. 132.
7. Берестова Л.И., Социально-психологическая компетентность как профессиональная характеристика руководителя: автореф. дисс. канд. психол. наук: М., 1994. – С. 24.
8. Трифонов Е.В., Психофизиология военно-профессиональной деятельности: словарь. С.-Пб., 2006. – С. 55.